

4. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
5. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
6. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOYIY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
7. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
8. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
9. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
10. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'QITIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
11. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
12. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
13. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLAN'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
14. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2021. –Т. 2. –№. 2.
15. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т.
16. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т. 8.
17. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2020. –Т. 2. –№. 2.
18. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.
19. BuxDUPI H.A.H. et al. AKMEOLOGIYA VA UNING O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISHINI TASHXISLASHDAGI O'RNI // *PEDAGOGS jurnali*. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 415-417.
20. Хаитов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари // *Общество и инновации*. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 49-52.

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANING SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Nasimova Nasiba Qurbon qizi

BuxDU doktoranti

Annotatsiya. Maqolada integrativ yondashuvning ta'rifi, maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyaning shakllantirish metodlari haqida yoritib berilgan.

Аннотация. В статье описывается определение интегративного подхода, методы формирования коммуникативной компетентности дошкольников.

Annotation. The article describes the definition of an integrative approach, methods of forming the communicative competence of preschoolers.

Kalit so'zlar: integratsiya, integrativ yondashuv, kommunikativ, kompetensiya, metod.

Integratsiya - ayrim bo'laklarning yoki elementlarning bir-birlariga qo'shilishi hamda bir butunga aylanishi va yaxlit tizim bo'lishidir. M.G.Chepikov o'zining «Integratsiya nauki» kitobida integratsiya so'zi asosida integral yotishini asoslab bergan. Shu sababli biz integratsiya ta'riflariga to'xtalishni lozim topdik. «Integratsiya» atamasi nisbatan yangi bo'lib, mazmun va mohiyat jihatdan uzoq tarixga egadir. Integratsiya – juda keng ma'noli tushuncha. Bugungi kunga kelib, kishilar o'qitishda integratsiya jarayonining mohiyatini, uning rivojlantiruvchi funksiyalarining amalda qo'llanilishi, sayyoramizdagi muhim ekologik muammolarni hal qilish va yerda hayotni saqlab qolish mumkinligini anglagan holda, unga katta e'tibor qaratmoqdalar. Ayniqsa, yosh avlodning ilmiy dunyoqarashini, ularning ekologik madaniyatini shakllantirishda, ta'limda integratsiya jarayonining muhimligi dunyo olimlari tomonidan alohida qayd etilmoqda. Ta'limda integratsiya – bilimlarning bir-biri bilan organik birlashishi va yangi, yagona barqaror umumlashgan - yaxlit bilimni hosil qilish degan ma'nolarni anglatib,umumlashtiradi. Integratsiya tushunchasiga berilayotgan ta'riflar turlicha bo'lib, bu ta'riflarning umumiylik tomoni: integratsiya-bu atrofimizdagi borliqqa yaxlit, bir butun ob'ekt sifatida qarashga erishishdan iborat. "Integratsiya" tushunchasi, bevosita XVIII asrlarda G.Spenser tomonidan o'z qo'lyozmalarida qo'llanilgan.

Integrativ yondashuvdan ta'lim-tarbiya ishining majmuaviy hal etilishi, ya'ni, uzviylik, politexnik va kasbiy yo'nalganlik, nazariya bilan amaliyotning birligi, ta'lim-tarbiya jarayonida talabalarning o'sib borishi, ta'lim-tarbiya jarayoni natijalarini tahlil etish va shu kabilar ta'minlab beradi. Shunday qilib, ta'lim jarayoni nafaqat bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish, balki jamiyatda kattalar hayoti malakalarini, kelgusida muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat va o'z-o'zini rivojlantirishni ta'minlay oladigan ijtimoiy-psixologik va kasbiy ahamiyatli yo'nalganlikni egallashni ham o'z ichiga ola biladi.

Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolada umumiy muhim kompetensiyalar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o'sib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan, ahloqiy mayor va qadriyatlarni o'zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, "Men" obrazini ko'rish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko'zda tutadi.

Kommunikativ kompetensiya – muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi. Ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha oloshni,muloqotga muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning qiziqishlariga tengdoshlarining tajribasi ham asos

bo'lib xizmat qilishi mumkin. Chunki bolalar o'rtoqlari bilan o'ynaganda, suhbatlashganda ko'rganlarini yoki kim bilandir bajargan biron bir faoliyatini aytib, o'rtoqlarini natijaga qiziqtirishi mumkin. Natijada ular birgalikda reja tuzib, u yoki bu harakat (o'yin, predmet yasash, chizish va h.)ni mustaqil amalga oshirishga kirishadilar. Biroq ayrim bolalar harakat boshlamasdan avval tarbiyachi yoki kattalarga savollar berib, o'z rejalarini oshkora qilishi mumkin. Shu vaziyatda tarbiyachi oldindan bola nimani xohlayotganligini, bu xoxish nimaga va qanday natijalarga olib borishi mumkinligini payqab, texnika va hayot xavfsizligini ta'minlovchi yo'l-yo'riqlar yoki taqiqlovchi ko'rsatmalar (chunki agar bola tok, ko'chaga chiqish, pichoq bilan kesish va h.lar bilan bog'liq har xil savollar bersa) berishi mumkin. Bu kompetensiya orqali bola har tomonlama erkin fikrlashga va fikrini bayon etishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Ilk qadam" Davlat ta'lim dasturiga 3-ilova. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv.
2. F.R.Qodirova, Sh.Q-Toshpulatova, N.M.Kayumova, M.NA'zamova . "Maktabgacha pedagogika" darslik / - Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. - 688 b
3. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
4. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
5. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
6. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
7. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
8. Bakhtiorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
9. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
10. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
11. Amonov U. S., Safarova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
12. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
13. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
14. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. –2021. –Т. 2. –№. 2.
15. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т.
16. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т. 8.

17. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2020. –Т. 2. –№. 2.
18. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.
19. BuxDUPI H. A. H. et al. AKMEOLOGIYA VA UNING O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISHINI TASHXISLASHDAGI O'RNI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 415-417.
20. Хаитов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 49-52.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI HAMDA PEDAGOGIK AHAMIYATI

Hakimova Nargiza Supxonovna

BuxDU o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: maqolada boshlang'ish sinf tarbiya darslarida o'quvchilarning ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarni shakllantirishning uzviyligi, huquqiy ong boshlang'ish sinf o'quvchisi shaxsi huquqiy madaniyatining tizimli elementi ekanligi, bolaning bilim olish jarayonida ota – ona va o'qituvchi e'tiborining zarurligi, kishik yoshdagi o'quvchilarda huquqiy bilimlarni egallash tashabbusini paydo qilishning psixologik ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalar, uzviylik, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, hayotiy ko'nikmalar, ta'lim sifati, o'qituvchi mahorati, refleksiya, kreativlik, innovatsiya.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining huquqiy madaniyatining kognitiv va o'zgartiruvchi funksiyasi bolaga mumkin bo'lgan xatolarning oldini olishga, muayyan hayotiy vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradigan va harakatlarga olib keladigan vosita va ayni paytda huquqiy bilimlar ombori bo'lib xizmat qiladi. Jamiyat tomonidan orzu qilingan. U oilada huquqhaqida dastlabki ma'lumotlarni oladi, so'ngra ta'lim muassasalarining boshqa subyektlari, davlat, jamoat birlashmalari va boshqa shaxslar huquqiy tarbiya bilan bog'liq. Huquqiy ta'lim va tarbiya maktabgacha yoshdan boshlanishi kerak, chunki yosh fuqaroning birinchi qadamlaridanoq uning shaxsiy axloqiy va huquqiy fazilatlarini, ijtimoiy xulq-atvor munosabatlari shakllanishi kerak. Shuning uchun ota-onalar, qarindoshlar, o'qituvchilar bolada huquqiy madaniyatning boshqa tarkibiy qismlarini yanada shakllantiradigan ma'naviy-axloqiy poydevor qo'yishlari kerak. S.B.Dumov ta'lim muassasasi sifatida oilaga alohida ahamiyat beradi. Uning fikricha, "oilaviy tarbiyaning ahamiyati shundan iboratki, aynan oilada shaxsning nafaqat ijtimoiy ahamiyatga molik funksiyalari, balki unga xos bo'lgan baholash mezonlari, hissiy infratuzilma, asosiy asos ham shakllanadi. shaxsning shaxsiy funksiyalari».

Barcha huquqiy bilimlar huquqiy tajriba asosida bosqichma-bosqich quriladi, bu bilimlarni o'zlashtirishga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchi holda, tajriba idrok etilgan materialni tushunishni tezlashtiradi, ikkinchidan, agar siz ilgari noto'g'ri shakllangan tushunchalar va munosabatlarni qayta ko'rib chiqmasangiz, yangi bilimlar mustahkam poydevorga ega bo'lmaydi.

Zero, huquqiy bilimlar muayyan huquqiy muammolarni hal qilishga yordam bergan taqdirdagina mantiqiy bo'ladi. Ular o'quvchiga xulq-atvorning tanlangan yo'nalishiga asoslanib, huquqiy vaziyatda o'zini to'g'ri yo'naltirishga imkon beradi. Bu, ayniqsa, muhim, chunki, bir tomondan, qonun ustuvorligi va fuqarolik jamiyati manfaatlariga javob bermaydigan, bolaga salbiy ta'sir ko'rsatadigan, ikkinchi tomondan, kattalarning ma'naviy jihatdan eskirgan huquqiy stereotiplari hali ham ko'p. Shaxs erkinligi to'g'risida demagogik mulohazalar niqobi ostida huquqiy qonunni buzishning haqiqiy tahdidi mavjud bo'lib, uning yovuz mohiyatini yosh boshlang'ich sinf o'quvchisi tan olish qiyin. Bu funktsiya o'quvchining o'ziga xos huquqiy xotirasi bo'lib, huquqiy davlat qurish va fuqarolik jamiyati shakllanishini ta'minlashning murakkab jarayonlarini tushunishga qaratilgan intellektual va aqliy, nazariy va tashkiliy faoliyati orqali namoyon bo'ladi. U jamoat, guruh va shaxsiy manfaatlarining integratsiyalashuviga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi huquqiy madaniyatining qadriyat-me'yoriy funksiyasi mujassamlashgan huquqiy qadriyatlar dunyosini ifodalovchi aksiologik belgilar tizimi